

УДК 342

ББК 67.401

ЩЕРБИНИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

к. ю. н., доцент кафедры правовых дисциплин
Государственного гуманитарно-технологического университета
(ГГТУ), Орехово-Зуевский г.о., Россия
e-mail: ircha8099@mail.ru

IRINA V. SHCHERBININA

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Legal Disciplines
of the State Humanitarian and Technological University (GSTU),
Orekhovo-Zuevsky city, Russia
e-mail: ircha8099@mail.ru

БУТЯЙКИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридических наук доцент кафедры правовых дисциплин
Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ),
Орехово-Зуевский г.о., Россия
e-mail: mgogilaw@mail.ru

ILYA A. BUTYAYKIN

PhD in Law, Associate Professor of the Department
of Legal Disciplines of the State Humanitarian and Technological
University (GSTU), Orekhovo-Zuevsky city, Russia
e-mail: mgogilaw@mail.ru

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ МЕТОДЫ ВОЗМОЖНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЛОТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ADMINISTRATIVE-LEGAL AND OTHER METHODS TO POSSIBLY IMPROVE THE SAFE USE OF CYCLING IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день в нашей стране назрела объективная необходимость провести комплексные мероприятия по разработке проектов нормативных правовых актов, итогом которых должна стать многоуровневая система правового регулирования отношений с участием велосипедиста как особого участника дорожного движения, а также по адаптации существующих правовых норм, регулирующих отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, применительно к велоси-

Abstract. The relevance of the study lies in the fact that today in our country there is an objective need to carry out comprehensive measures to develop draft regulations, the result of which should be a multi-level system of legal regulation of relations with the participation of a cyclist as a special road user, as well as to adapt existing legal rules governing relations in the field of road safety, in relation to cyclists, in order to

педистам, с целью существенно минимизировать риски причинения им вреда.

Целью исследования является комплексный анализ наиболее важных проблемных вопросов в сфере нормативно-правового регулирования отношений с участием велосипедистов в Российской Федерации, а также представлены варианты решений, касающиеся исследуемой сферы.

Основной проблемой является отсутствие адекватного правового механизма регулирования общественных отношений, участником которых является особая категория субъектов — велосипедисты.

Статья состоит из нескольких частей: указывается основная проблема, возникающая при характеристике правоотношений с участием велосипедистов, рассматривается и анализируется научная литература по теме исследования; раскрываются методы, используемые при исследовании; в основной части указываются результаты исследования, а в заключительной делаются выводы.

Методологической основой исследования является система философских знаний, определяющая принципы и предпосылки изучения социально-правовых явлений в их постоянном развитии и взаимообусловленности, а также совокупность общенаучных и частно-научных методов познания действительности.

В работе проведен анализ наиболее важных проблемных вопросов в исследуемой сфере, а также представлены варианты решений, касающиеся нормативно-правового регулирования отношений с участием велосипедистов в Российской Федерации.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, права и обязанности велосипедистов, права и обязанности автомобилистов, безопасные условия эксплуатации велосипеда.

significantly minimize the risks of harm to them.

The purpose of the study is a comprehensive analysis of the most important problematic issues in the field of legal regulation of relations with the participation of cyclists in the Russian Federation, and also presents solutions related to the area under study.

The main problem is the lack of an adequate legal mechanism for regulating social relations, in which a special category of subjects, cyclists, is a participant.

The article consists of several parts: the main problem that arises when characterizing legal relations with the participation of cyclists is indicated, the scientific literature on the research topic is considered and analyzed; the methods used in the study are disclosed; in the main part, the results of the study are indicated, and in the final part, conclusions are drawn.

The methodological basis of the study is a system of philosophical knowledge that determines the principles and prerequisites for the study of social and legal phenomena in their constant development and interdependence, as well as a set of general scientific and particular scientific methods of cognition of reality.

The paper analyzes the most important problematic issues in the area under study, and also presents solutions regarding the legal regulation of relations with the participation of cyclists in the Russian Federation.

Keywords: traffic safety, rights and obligations of cyclists, rights and obligations of motorists, safe conditions for bicycle operation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современное развитие общества немислимо без модернизации обыденных, с точки зрения окружающих, вещей, в том числе и без совершенствования административных и иных способов регулирования в различных областях нашей жизни, в том числе и в сфере безопасной эксплуатации велотранспорта, который является наиболее распространенным и доступным средством передвижения. Накопившиеся сложности в этой области нуждаются в более детальном анализе, учитывая права и интересы велолюбителей, не ущемляя при этом права других участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОБЛЕМОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новизна настоящего исследования определяется тем, что в настоящее время практически нет исследований по вопросам совершенствования правового механизма общественных отношений с участием велосипедистов. Среди них можно отметить лишь работу Зейналова Ф. Н. о глы. на тему «Правовой статус велосипедиста как участника дорожного движения нуждается в совершенствовании» [1, С. 1–5], который предлагает внести некоторые изменения в ПДД, призванные минимизировать конфликтные точки между велосипедистами, водителями мопедов и водителями транспортных средств, обяжут велосипедистов пересекать перекресток только по велопешеходным дорожкам, предпишут велосипедистам спешиваться при пересечении перекрестков в отсутствие велопешеходных дорожек.

По вопросам, касающимся прав и обязанностей, а также безопасности велосипедистов опубликована статья Щербининой И. В. «К вопросу о необходимости пра-

вового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности велосипедистов как особых участников дорожного движения» [2, С. 25–28]. Кроме того, практическим аспектам признания деятельности, связанной с эксплуатацией велосипеда, источником повышенной опасности, посвящена еще одна статья данного автора [3, С. 41–48]. Отдельные аспекты, затронутые в статьях И. В. Щербининой, получают развитие в данном исследовании.

Кроме указанных работ обзор научной литературы в соответствии с проблемой исследования показал отсутствие научных исследований именно по правовым аспектам участия велосипедистов в правоотношениях. Основная масса работ касается только технических, аэродинамических и других характеристик велосипедов [4, 5, 6, 7, 8].

Монография «Велосипедный транспорт в городах», в которой предлагается проводить развитие дорожной инфраструктуры для велосипедистов в трех направлениях: территориально-планировочном, функциональном и технологическом [9, С. 39]. Авторы монографии предлагают системный подход к решению вопроса по снижению риска ДТП для велосипедистов и автолюбителей на дороге. Однако, данный научный труд предназначен для специалистов, занимающихся вопросами транспортного планирования; правовых способов решения назревших вопросов в исследуемой сфере работа не содержит.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе широко применяются методы логико-юридического анализа, в частности Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), КоАП РФ, изучая которые можно выявить проблемные моменты регулирования отношений с участием велосипедистов в РФ; активно используется статистический метод для изучения количества велотранспорта в стране, количества случаев ДТП с участием велосипедистов, в том числе используются данные всероссийского опроса среди велосипедистов, проводимого И. В. Щербининой в интернете на площадке google.com (с ноября 2021 года и по настоящее время). На 22 мая 2022 года опрошено 5143 респондента¹; метод правового моделирования используется для поиска оптимальных вариантов снижения показателей пострадавших велосипедистов в ДТП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день велосипед прочно вошёл и укрепился в повседневной жизни граждан Российской Федерации. Даже развитие современных технологий и появление электроскутеров, электросамокатов и другой разнообразной техники, которая приводится в движение без усилий человеческой мускулатуры, не смогли вытеснить такого транспорта, как велосипед. Велосипед хорош и универсален в его транспортных способностях, а также как спортивный, туристический и семейный вид здорового проведения досуга. Очевидно, что сейчас и в будущем использование велотранспорта было и будет неотъемлемой частью нашей жизни.

Но велотранспорт является также средством, представляющим опасность, как для самого велосипедиста, так и для окружающих. На сегодняшний день аварии с велосипедистами — достаточно распространённое явление, исходя из всероссийского

опроса велосипедистов, в котором приняли участие более пяти тысяч велосипедистов: не попадали в аварии 57% опрошенных, попадали в аварии один раз 22%, два раза — 11%, три раза — 5% и четыре раза и более — 5%. Из опроса становится ясно, что почти каждый второй велосипедист хоть раз, но попадал в аварию. А с учетом того, что «в Российской Федерации ежегодно через торговую сеть реализуются порядка 5 млн. велосипедов», то количество велосипедов на руках у людей сопоставимо «с количеством, скажем, мобильных устройств связи» [2, С. 25]. Другими словами, у большинства наших сограждан есть один или несколько велосипедов на семью, что в свою очередь указывает на необходимость более детальной и основательной проработки вопроса о создании более благоприятных условий использования велосипеда в стране. Таким образом будет реализован принцип демократичности — реализация интересов большинства с учетом мнения меньшинства. Часть аварийных ситуаций с велотранспортом связана с нарушениями ПДД участниками дорожного движения — автомобилистами и мотоциклистами, скорость движения которых значительно превосходит скорость велосипедистов на велосипедах. Однако периодически виновниками аварий становятся и сами велосипедисты. Это происходит по причине их беспечности, несоблюдения техники безопасности, а также по причине незнания ПДД или нарушения этих правил, когда велосипедисты переоценивают свои возможности. К тому же некоторые велосипедисты не считают себя участниками дорожного движения и относят себя скорее к пешеходам, которые просто немного быстрее передвигаются, используя велосипед. Такие велосипедисты, как правило, передвигаются по тротуарам и подвергают опасности преимущественно не себя, а пешеходов. С точки зрения эффективного управления и правовых аспектов такая ситуация представляется недопустимой

¹ Опрос велосипедиста [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fform%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfZjhjtEc8i6cp04GhXFPwJe5YoEYpxw2J19QfxUg5Pyljsw%2Fviewform&el=snippet>.

и требуют вмешательства и корректировки правовыми средствами с целью снижения аварийных ситуаций, увеличения правовой грамотности граждан в области ПДД, а также развития положительной тенденции — поддерживать здоровый образ жизни в максимально безопасной среде.

Наиболее острой проблемой для велосипедистов является отсутствие или недостаточное количество специализированных дорог, предназначенных для велотранспорта. Для решения этой проблемы предлагается применять как экономические меры, например, закладывать в бюджеты регионов затраты на велоинфраструктуру и их реализацию, так и административно-нормативные меры, такие как введение обязательного ГОСТа для асфальтовых обочин минимум в пятьдесят сантиметров, которые стали бы карманами безопасности для велосипедистов. Также предлагается запретить движение пешеходов и людей с колясками по велодорожкам, установив штрафные санкции для них.

Создание необходимой дорожной инфраструктуры сделает велосипедный транспорт более привлекательным и снизит зависимость от автотранспорта, разгружая, таким образом, дороги и делая их более безопасными. Для увеличения эффективности этого вопроса необходимо также осуществлять планирование зданий и других сооружений с учетом интересов велосипедистов, создание дорожек, развилки, увеличивая количество безопасных парковочных мест с осуществлением их охраны и постоянной видеосъемки мест парковки. В последнем случае, чтобы сократить количество угонов, ряд велосипедистов высказывает мнение о необходимости введения добровольного учета велосипедов с предоставлением персональных номеров. Данная мера на данный момент выглядит затруднительной, так как пока неясно, как реализовывать на практике этот учет. К тому же, как искать такие велосипеды, если физический номер

можно удалить и определить угнан этот велосипед или нет, будет весьма затруднительно? Разумной альтернативой учета может выступать установление скрытых в конструкции велосипеда автономных противугонных устройств с определением места положения велосипеда через спутниковую связь или интернет. С учетом импортозамещения, создания новых рынков и развития предпринимательской активности, разработка и реализация таких устройств могли бы стать неплохим стартапом для российских компаний при экономической, информационной и административной поддержке государства.

Для снижения риска аварийных ситуаций на дороге мы предлагаем, ссылаясь на позиции велосипедистов, отраженных в результатах всероссийского опроса, разнообразные решения.

В частности, назрела необходимость введения в ПДД правила, устанавливающего обязательное соблюдение бокового интервала от велосипедистов минимум в 1 метр. Введение данной нормы могло бы стать важным изменением ПДД, благодаря которому автомобилисты стали бы больше обращать внимание на проезжающих вдоль дороги велосипедистов, снижая тем самым риск аварийной ситуации на дорогах.

Также считаем возможным ограничение выезда велосипедистов на автодороги и допуск их к проезду по автодороге только после сдачи теста на знание ПДД. В этой ситуации речь идет о тех велосипедистах, которые являются частью дорожного движения и наравне с автомобилями едут не по краю дороги, а посередине и, таким образом, без необходимых знаний ПДД представляют опасность, как для себя, так и для других участников дорожного движения. Такая мера также представляется разумной и необходимой, особенно с учетом нехватки пока специализированных велосипедных дорожек.

Необходимым нам представляется и рассмотрение вопроса об увеличении безопасности велосипедиста, так как мы понимаем, что и по скоростным, и по весовым возможностям велосипед значительно уступает автомобилю. Сделать велосипед сам по себе более безопасным при ДТП с участием автомобиля не представляется возможным технологически, однако, чтобы снизить риски последствий такой аварии, возможно установление правила обязательного ношения велосипедного шлема и регулирование этого вопроса наподобие того, как это осуществляется у автомобилистов при обязательном пристегивании ремнем безопасности. В действующих Правилах дорожного движения написано, что при езде на велосипеде шлем обязателен лишь для детей, не достигших 12 лет. Применение ко всем велосипедистам этой нормы может выглядеть излишним, однако, когда речь идет о велосипедистах, передвигающихся в потоке автомобилей, то для них реализация этой нормы будет представляться жизненно необходимой.

Другой проблемой для велосипедистов, передвигающихся в потоке, выступает отсутствие предустановленных сигналов поворота, хотя ПДД и предполагает, что велосипедисты должны отображать эти сигналы посредством указания рукой, однако не все велосипедисты соблюдают это правило, что создает угрозу возникновения аварийной ситуации. Введение административных санкций, распространяющихся на велосипедистов, в этой ситуации является необходимой мерой регулирования безопасности дорожного движения.

Также в связи с тем, что скоростные возможности велосипедов значительно уступают автомобилям и мотоциклам, возникает необходимость установления дополнительного сигнала светофора для велосипедистов, который бы срабатывал на 5 секунд раньше, чем светофор для остальных участников дорожного движения, давая им воз-

можность проехать безопасно перекресток или, как минимум, стать более заметными на перекрестке в дорожном потоке.

С учетом того, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, нужно также учитывать права и автомобилистов, так как нередко случаи, когда велосипедисты достаточно агрессивно ездят, создавая опасность для себя и других участников дорожного движения, неожиданно выскакивая с бордюров на дорогу, обгоняя и подрезая автомобилистов в черте города, где те, соблюдая скоростной режим, порой могут передвигаться медленнее, чем велосипедисты. Соответственно в ПДД и КОАП РФ необходимо предусмотреть формы регулирования и наказания за опасную и агрессивную езду на велосипеде в условиях дорожной полосы.

Если мы говорим о велосипедистах как о полноценных участниках дорожного движения, то тогда возникает и необходимость создания равных правил и равной ответственности для них, как и для автолюбителей. Поэтому, возможно, при появлении большого потока велосипедистов на дорогах необходимо будет рассмотреть вопрос обязательного страхования для них, наподобие страхования автомобиля от аварийных ситуаций, страховать также и здоровье самого велосипедиста, так как в случае дорожно-транспортного происшествия, велосипед не сможет причинить значительного имущественного повреждения автомобилю, а вот ущерб здоровью велосипедиста при столкновении с автомобилем может носить достаточно тяжелый характер. При решении этого вопроса необходим учет всех нюансов и требует проработки как специалистами из области дорожного движения, здравоохранения, так и страхового дела.

Нельзя не отметить и такого важного составляющего эксплуатации любого технического средства, в том числе и велосипеда, как своевременное и качественное его обслуживание, ремонт, которым обязаны

заниматься велюлюбители, что обеспечит безопасное его использование, а также защитит и велосипедистов, и окружающих.

И. В. Щербинина и И. С. Кононенко в своей статье предлагают наказывать виновных в совершении ДТП велосипедистов, которые попали в аварию из-за неисправности своего транспортного средства, и признавать в этой ситуации велосипед средством повышенной опасности с вытекающими отсюда юридическими последствиями в виде применения к велосипедисту ст. 1079 ГК РФ. «Под повышенной гражданской ответственностью понимается возложение обязанности возместить вред потерпевшему даже при отсутствии вины и противоправности в действиях причинителя вреда» [3, С. 47], то есть в случае, когда возникнет неожиданная ситуация по вине, например, пешехода, и велосипедист при исправно работающем велосипеде мог бы избежать аварийной ситуации или минимизировать риск, то велосипедист будет обязан возместить причиненный вред.

Другой необходимой мерой на пути решения проблем с организацией безопасных условий эксплуатации велосипеда является проведение информатизации общества и, в первую очередь, автолюбителей, через СМИ, а также рекламные плакаты, которые стоят вдоль дорог; появление и специальных дорожных знаков, напоминающих о том, что на дороге могут встречаться велосипедисты. Все это будет напоминать автомобилистам о присутствии на дороге и других участников дорожного движения, которые обладают особым статусом, чтобы автомобилисты были внимательны и имели возможность снизить скорость, чтобы суметь среагировать в случае появления велосипедов на дороге.

Как мы знаем, наиболее эффективно человек обучается в детском возрасте, поэтому важно не только привить любовь и интерес к здоровому образу жизни, в частности — к езде на велосипеде, но и обучить

безопасным способам реализации своего увлечения. Дети развиваются через двигательную активность, поэтому обучить их кататься на велосипеде, как правило, не составляет особого труда, однако детям сложнее привить полезные, с точки зрения окружающих, правила, так как они могут казаться для детей скучными и непонятными. К тому же у родителей не всегда хватает времени и опыта передать ту или иную важную информацию.

Поэтому самым действенным способом для передачи необходимых для безопасной езды на велосипеде знаний является, на наш взгляд, уже существующий механизм в виде школьного образования. Отдельные вопросы безопасности эксплуатации велосипедов включены в курсы таких предметов, как ОБЖ и обществознание. Однако, мы уверены, что этого недостаточно. Необходимо создать дополнительные способы регулирования данного вопроса в виде углубления уроков, посвященных безопасному управлению велотранспортом, расширению знаний ПДД, а также способам реагирования в непредвиденных ситуациях и созданию условий избежания таковых. По завершению этих уроков школьники должны будут пройти проверку на усвоение полученных знаний. Стоит рассмотреть возможность в рамках этих уроков проведения совместной работы с правоохранительными органами в области дорожного движения, с дальнейшим прохождением тестирования на базе, разработанной ГИБДД. Было бы неплохо в этом случае продумать и методы стимуляции школьников в виде определенных поощрений.

Положительный опыт, способствующий воспитанию у учащихся чувства ответственности за свое поведение на дороге, который необходимо развивать и перенять другим образовательным организациям, реализуется в волгоградской школе № 77 с углубленным изучением отдельных предметов. Там действует программа, которая, в част-

ности, знакомит учащихся III–VIII классов с ПДД с правилами езды на велосипеде. Программа предназначена для обучения детей и подростков от 9 до 14 лет и рассчитана на 6 лет обучения. В течение каждого года обучения проводятся 6 теоретических и 6 практических занятий [10, С. 72].

Схожую работу можно проводить и со взрослыми, предлагая им пройти онлайн обучение с последующим тестированием и получением сертификатов. Следует продумать способы мотивации взрослого населения, помимо проводимой агитации и пропаганды, возможны и меры материального стимулирования, сейчас, когда встал остро вопрос об импортозамещении и создании собственных брендов, для стимулирования и развития предпринимательской активности государство могло бы субсидировать развитие и появление собственных велосотоваров. Например, тем кто прошел обучение и успешно сдал контрольные задания по ПДД на велосипеде, выдавать сертификаты. Эти сертификаты предоставляли бы определенную денежную сумму, которую велолюбители могли бы обменять на отечественные велотовары. Данные вопросы должны быть более детально разработаны

и согласованы с компетентными государственными органами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проблема, на решение которой направлено настоящее исследование, связана с необходимостью переосмысления вопросов участия владельцев велосипедов, как особых субъектов, в дорожном движении с целью снижения травматизма среди велосипедистов на дороге, а также снижения риска причинения вреда велосипедистами другим участникам дорожного движения.

На современном этапе обеспечения безопасности велосипедистов в РФ актуальным является исследование ее правовой составляющей, предполагающее разработку и предложение оптимального набора правовых инструментов, приемов и способов в целях снижения риска аварийных ситуаций на дороге с участием велосипедистов. В статье авторами предложены конкретные административно-правовые и иные методы правового воздействия на всех участников дорожного движения с целью совершенствования безопасного использования велотранспорта в РФ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Зейналов Ф.Н. о глы. Правовой статус велосипедиста как участника дорожного движения нуждается в совершенствовании // Административное и муниципальное право. — 2018. — № 10. — С. 1 — 5.
2. Щербинина И.В. К вопросу о необходимости правового регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности велосипедистов как особых участников дорожного движения / И.В. Щербинина, И.С. Кононенко // Транспортное право. — 2022. — № 1. — С. 25–28.
3. Щербинина И. В. Практический аспект признания деятельности, связанной с эксплуатацией велосипеда, источником повышенной опасности: pro et contra / И. В. Щербинина, И. С. Кононенко // Хозяйство и право. — 2022. — № 2. — С. 41–48.
4. Чмовж В. В. Аэродинамическое взаимодействие между велосипедами, двигающимися друг за другом / В. В. Чмовж, А. О. Васильченкова, Б. В. Петров // Молодой ученый. — 2015. — № 6-1(21). — С. 133–137.

5. Любченко О. Н. Этапный контроль тренированности в скоростном спуске на велосипеде до и после соревновательного периода // Актуальные проблемы физической культуры и спорта в образовательных организациях : Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 11 декабря 2015 года Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2016. — С. 227–231.
6. Копылов А. М. Прогнозирование спроса на аренду велосипедов с помощью нейросетевой модели / А. М. Копылов // Интеллектуальные системы в науке и технике. Искусственный интеллект в решении актуальных социальных и экономических проблем XXI века: Сборник статей по материалам Международной конференции и Шестой всероссийской научно-практической конференции, Пермь, 12–18 октября 2020 года / Под редакцией Л. Н. Ясницкого. — Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2020. — С. 251–258.
7. Лавриненко А. В. Проектирование формы корпуса водного велосипеда из композитных материалов для участия в международных регатах / А. В. Лавриненко // Изобретательство. — 2018. — Т. 18. — № 10. — С. 13–19.
8. Рекомендации для проведения практической части «Вождение велосипеда» // Методические рекомендации для педагогов образовательных организаций по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах. — Санкт-Петербург : Индивидуальный предприниматель Веснин Евгений Юрьевич, 2015. — С. 47–48.
9. Велосипедный транспорт в городах: монография / Ю. В. Трофименко [и др.]; под науч. ред. Ю. В. Трофименко. — М.: МАДИ, 2020. — 154 с.
10. Амелина Л. С. Младший школьник и велосипед / Л. С. Амелина // Начальная школа. — 2011. — № 2. — С. 71–74.

REFERENCES

1. Zeynalov F. N. ogly. The legal status of a cyclist as a road user needs to be improved // Administrative and municipal law. — 2018. — N 10.— S. 1 – 5.
2. Shcherbinina I. V. To the question of the need for legal regulation of relations in the field of ensuring the safety of cyclists as special road users / I. V. Shcherbinina, I. S. Kononenko // Transport law. — 2022. — N 1. — P. 25–28.
3. Shcherbinina I. V. The practical aspect of recognizing activities related to the operation of a bicycle as a source of increased danger: pro et contra / I. V. Shcherbinina, I. S. Kononenko // Economy and law. — 2022. — No. 2. — P. 41–48.
4. Chmovzh V. V. Aerodynamic interaction between bicycles moving one after another / V. V. Chmovzh, A. O. Vasilchenkova, B. V. Petrov // Molodiy vcheniy. — 2015. — No. 6–1 (21). — S. 133–137.
5. Lyubchenko O. N. Staged control of fitness in downhill cycling before and after the competitive period / O. N. Lyubchenko, A. V. Zakharova // Actual problems of physical culture and sports in educational organizations: Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference with international participation, Yekaterinburg, December 11, 2015 / — Yekaterinburg: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education Ural Federal University. the first President of Russia B.N. Yeltsin, 2016. — S. 227-231.
6. Kopylov A. M. Forecasting the demand for bicycle rental using a neural network model / A. M. Kopylov // Intelligent systems in science and technology. Artificial intelligence in solving urgent social and economic problems of the XXI century: Collection of articles based on the materials of the International Conference and the Sixth All-Russian Scientific and Practical Conference, Perm, October 12–18, 2020 / Edited by L.N. Yasnitsky. — Perm: Perm State National Research University, 2020. — P. 251-258.
7. Lavrinenko A. V. Designing the body shape of a water bicycle made of composite materials for participation in international regattas / A. V. Lavrinenko // Invention. — 2018. — T. 18. — No. 10. — S. 13–19.
8. Recommendations for the practical part «Riding a bicycle» // Methodological recommendations for teachers of educational organizations for teaching children the basics of safe behavior

- on the roads*. — St. Petersburg: Individual entrepreneur Vesnin Evgeny Yurievich, 2015. — P. 47–48.
9. *Bicycle transport in cities: monograph* / Yu. V. Trofimenko [and others]; under scientific ed. Yu.V. Trofimenko. — M.: MADI, 2020. — 154 p.
 10. *Amelina L. S. Junior schoolboy and bicycle* / L. S. Amelina // Primary school. — 2011. — No. 2. — S. 71–74.

Статья поступила в редакцию 13.05.22; одобрена после рецензирования 03.06.22; принята к публикации 06.06.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 13.05.22; approved after reviewing 03.06.22; accepted for publication 06.06.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.